

КОЛЛАБОРАЦИИ ЭТОГО ГОДА О КОТОРОЙ ГОВОРЯТ ВСЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394775>

Yuldasheva Dilyafruz Yuldasheva

Student: Kimyo international university in Tashkent

Phone number: +998905590315

Слово «коллаборация» одно из главных слов в Fashion индустрии. Коллаборация даёт возможность создания совместных коллабораций и открывает безграничное поле для экспериментов. Покупатели приобретают изделие сразу от двух любимых марок в свой гардероб. Основная задача дизайнеров создавать эмоциональный контакт между потребителями и брендом. Сегодня поговорим о ярких коллаборациях 2023 года.

Louis Vuitton&Yayoi Kusama

Бренд в этом году представил долгожданную коллаборацию с Яёи Кусамой, одной из самых современных поп-арт художников современности. О ней знают ценители искусства и арт-энтузиасты не только в Японии. В Токио в её честь открыли музей посвящённый её творчеству. Яёи Кусаме известна по своему фирменному разноцветными горошку.

Яёи Кусаме и Louis Vuitton сотрудничают не первый раз. Первый совместный проект представили в 2012 году: тогда смелый рисунок художницы вызвал такой ажиотаж, что спустя десять лет пригласили ее к партнерству.

Творческие идеи Кусамы повысился на новый уровень в мире fashion. Для совместной коллекции команда бренда создала инновационную технику шелкографии. Эта разработка точно передаёт мазки кисти художницы на изделия. Подобным образом даёт эффект объёмной ручной росписи. Соответствующая набивка украсила одежду от Louis Vuitton, обувь, сумки и даже флаконы с ароматами. Также в новой кампании Louis Vuitton x Yayoi Kusama снялись супермодели с мировыми именами, от Беллы Хадид и Карли Клосс до Натальи Водяновой и Лии Кебеде.

К этой коллаборации и творчеству художницы можно по разному относиться, однако отрицать масштаб ее влияния невозможно: горошины бесспорно захватывают целый мир.

IVA X ONLY ME

Российские бренды Iva и Only Me выпустили лимитированную коллекцию апсайкл-сумок «Сердце». Стремление IVA к созданию multifunctional изделий дополнено любовью ONLY ME к стильной этической моде и нашло выход в коллекции сумок «Сердце». Форма сердца выделяет безмерную любовь к окружающему миру и его ресурсам.

В коллекции представлено 10 сумок, каждая из которых имеет уникальные стороны и выпущена в единственном экземпляре. Детали сумок выполнены из материалов Only me которые использовались при изготовлении их одежды. В изделиях можем встретить фрагменты эко кожи, кусочки эко меха из весенней коллекции тренчей, а также можем увидеть из текущей летней коллекции остатки денима.

Специалисты IVA разработали дизайн моделей. Форма сердца напоминает на маленькие сумочки Барби. Сумочки выполнены в стиле нулевых с кислотными украшениями из пластика.

Miu Miu&New Balance

Для коллекции Miu Miu весна-лето 2022 года Миучча Прада совместно с New Balance переосмыслила дизайн модели 1980-го года New Balance 574.

Кроссовки выпустили в трех цветах: белоснежный, песочный Colonial Beige и темно-синий цвет Royal Blue из джинсовой ткани с необработанными по швам краями. Классическая двухслойная мидсолль на резиновой подошве и язычок декорирован крупной нашивкой с двойным логотипом New Balance и Miu Miu.

Стоимость каждой пары кроссовок составляет 695 долларов.

Кристиан Коуэн x Телепузики

Британский модельер, Кристиан Коуэн, он известен использованием ярких цветов, смелых узоров и нетрадиционных материалов и часто включает в свои проекты элементы поп-культуры. Кристиан Коуэн изучал моду в Central Saint Martins в Лондоне, а затем работал на такие бренды, как Alexander McQueen и Vivienne Westwood. В сотрудничестве с одним из самых знаковых детских шоу Teletubbies, создал лимитированную коллекцию, включающую обувь и одежду. В коллекции представлены классические и популярные персонажи мультсериала.

Лимитированная коллекция Teletubbies x Christian Cowan состоящую из нескольких предметов входит толстовки с принтом, джинсовые куртки, футболки и джинсы, но самым привлекательным предметом является пара неоновых-зеленых сапог по колено из ткани в честь любимца Коуэна, телепузика Дипси.

Стоимость коллекции составляет 2500 долларов за ботинки на высоком каблуке, за футболки с рисунком, 350 долларов за худи с рисунком, 595 долларов за джинсовые куртки и 495 долларов за широкие джинсы.

Коуэн, пригласивший Тинки Винки в эксклюзивный закулисный тур своего показа на Неделе моды в Нью-Йорке еще в 2021 году, вспоминает:

«Я вырос, наблюдая за телепузиками, поэтому иметь возможность сочетать эту ностальгию с моей страстью к моде — это здорово, ведь мечты — сбываются. Веселые и игривые персонажи соответствуют моей эстетике дизайна, поэтому я очень рад представить эту новую коллекцию, чтобы показать телепузиков в новом свете и отпраздновать их как звезд, которыми они на самом деле и являются.»

Джими Филлинг которому принадлежит права на использования образов телепузиков, сообщил, что «Мы очень рады сотрудничеству с Кристианом в этой новой модной линии. Видение Кристиана как дизайнера не имеет себе равных, а его игривая, творческая чувствительность идеально подходит нашим героям».

Beyonce x Balmain

Королева вернулась в новом образе. Бейонсе и Balmain выпустили кутюрную коллекцию по мотивам седьмого альбома Renaissance вышедшего 29 июля 2022 года. Оливье Рустен креативный директор Balmain объединился с неожиданным партнером по дизайну, своей хорошей подругой и давней музой Бейонсе.

Альбом Бейонсе очень сильно впечатлили креативного директора Balmain Оливье Рустен. Оне не мог перестать слушать новую пластинку. Поскольку тексты песен и ритмы этой пластинки блестяще сочетают в себе замечательный выбор стилей, неудивительно, что модное предложение на которое она вдохновила, столь же изобретательно. Сотрудничая с давним стилистом Бейонсе Марни Сенофонте, использовали фирменный стиль дома Balmain. «Очевидно, что Бейонсе - состоятельная женщина, и с такими текстами и посланием, как это, сделать выбор в пользу этого первого дизайна было очень легко. Точно зная, что мы хотели донести, мы обратились к скульптору Эли Хиршу за этим великолепным металлическим бюстье "солнце встречается с короной" (мне особенно нравится, как эти шипы создают идеальное ощущение опасности) ".

Оливье Рустин

Получилось 16 образов – каждый связан с конкретной песней из альбома. При этом эскизов было намного больше, свыше 50, и выбирала нужные сама Бейонсе.

«Я благодарна Balmain и Оливье Рустену за то, что Renaissance получил кутюрное воплощение. Заниматься дизайном вместе было настоящим освобождением», – написала Бейонсе в соцсетях.

Однако другие модные коллаборации 2023 года, такие как Fatboy x Longchamp, Monica Vinader x Mother of Pearl и Ace & Тейт и Полли Нор также произвели фурор в мире моды.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1) Christian Cowan x Teletubbies limited edition collection: Release date, price, and more details explored https://staticg.sportskeeda.com/logo/brand_logos/sk-pop.svg

2) Beyoncé x Balmain Creates a Wearable Album with Renaissance Couture | by Keyonna Butler | The Baldwin | Medium

<https://medium.com/the-baldwin/beyoncé-x-balmain-creates-a-wearable-album-with-renaissance-couture-5ac111502282>

3) Miu Miu представил коллаборацию с New Balance | BURO. <https://medium.com/the-baldwin/beyoncé-x-balmain-creates-a-wearable-album-with-renaissance-couture-5ac111502282>

4) Miu Miu x New Balance 574 <https://sneakerfreak.ru/miu-miu-x-new-balance-574/?ysclid=ln4rhzyoqy465397194>